

ششمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم

ارزیابی روش‌های مختلف بر آورد تابش سطح زمین در نواحی خشک و نیمه خشک ایران

نوشین احمدی باصری*^۱، علی اکبر سبزی پرور^۲

*^۱ - دانشجوی دکتری هواشناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران (مسئول مکاتبه).

^۲ - استاد هواشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.

n.ahmadi93@basu.ac.ir

چکیده:

با افزایش گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی، بررسی تابش خورشید به‌عنوان پارامتری کلیدی در تعادل گرمای زمین اهمیت بسیاری دارد. هدف از این پژوهش، ارزیابی تابش کل سطح زمین (SSR) برآورد شده توسط محصول مبتنی بر ماهواره (SARAH) و دو مدل تجربی (هارگریوز-سامانی و آنگستروم) با استفاده از اندازه‌گیری‌های زمینی در ایران در مقیاس روزانه است. نتایج تحقیق نشان داد که محصول ماهواره‌ای SARAH بهترین و مدل هارگریوز-سامانی ضعیف‌ترین عملکرد را در ارزیابی تابش SSR روزانه در منطقه مورد مطالعه در ایران دارند. همچنین محصول ماهواره‌ای SARAH و مدل‌های تجربی آنگستروم و هارگریوز-سامانی در شرایط آسمان صاف (فصل تابستان) نسبت به شرایط ابرناکی (فصل زمستان)، توانایی بیشتری در برآورد تابش SSR نشان دادند. تغییرات مکانی تابش روزانه SSR بیانگر آن است که محصول ماهواره‌ای SARAH و مدل تجربی آنگستروم در ایستگاه‌های مناطق خشک نسبت به ایستگاه‌های مناطق نیمه خشک دقت بالاتری دارند.

کلمات کلیدی: ارزیابی، تابش کل سطح زمین، تغییر اقلیم، مدل تجربی، محصول ماهواره محور.

ششمین کنفرانس منطقه‌ای تغییرات اقلیم
تهران، ایران

Evaluation of Different Methods for Estimating Surface Solar Radiation in Arid and Semi-Arid Areas of Iran

Nooshin Ahmadibaseri^{1*},

Ali Akbar Sabziparvar²

^{1*}Ph.D. Candidate of Agricultural Meteorology, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

² Professor in Meteorology, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

(Corresponding author: n.ahmadi93@basu.ac.ir)

Abstract

Introduction: As global warming and climate change increase, the use of natural energy resources is necessary. In the meantime, consideration of solar radiation is crucial as a key parameter in climate control and the budget of the Earth's energy. Surface solar radiation (SSR) is referred to as short wavelength radiation reaching the horizontal Earth's surface in the range of 0.3 to 4 micrometers and is one of the essential components in studies of solar energy, and climate system. SSR effects on the climate through numerous processes such as evapotranspiration, snow melting, and plant growth. However, ground measurements of SSR are limited. To remove this problem, different methods have been developed for estimating SSR: including, empirical models, radiative transfer models (RTM), semi-empirical models, and models based on satellite products.

The purpose of this study is to evaluate the SSR estimated by one satellite-based product (SARAH) and two empirical models (Hargreaves-Samani and Angstrom) using ground-based measurements in Iran on a daily scale.

Materials and methods:

Ground measured data: In this study, measured SSR was extracted from four radiometric stations of Isfahan, Yazd, Shahrekord and Yasuj from 2012 to 2015.

Satellite-based data: The Climate Monitoring Satellite Application Facility (CM SAF) provides high-quality records for climate applications from satellites. The CM SAF SARAH products are based on observations from the MVIRI and SEVIRI instruments onboard the Meteosat satellites. The SARAH datasets supply a high spatial resolution of 0.05 degrees.

Methods: The nearest neighborhood interpolation method and CDO software were used to match SARAH datasets (with NetCDF format) and measured SSR datasets. The metrics used, are determination coefficient (R^2), the mean bias deviation (MBD), relative mean absolute deviation (RMABD) and root mean squared error (RMSE).

Results and Discussion:

The estimated SSR and the measured surface solar radiation in Isfahan and Yazd stations (arid climate region) and Shahrekord and Yasuj stations (semi-arid climate region) for the period (2012-2015) were compared. Evaluation of the performance of Hargreaves-Samani, Angstrom model and SARAH product in estimating daily SSR in Iran showed that SARAH and Hargreaves-Samani model respectively, had the best and the worst performance in generating daily SSR in Iran. Also, Seasonal variations of metric showed that SARAH and the empirical models under clear sky conditions (summer) have a higher ability to estimate SSR than cloudy

conditions (winter). Spatial variations of daily SSR indicated that SARAH and Angstrom model are more accurate in stations with arid climate than stations with semi-arid climate.

Finally, the results of this study showed that the SARAH with free access and high spatial and temporal resolution has higher accuracy in estimating SSR than the empirical models of Angstrom and Hargreaves-Samani. Therefore, this product can be a good alternative for areas where there is no access to the ground-based measured SSR datasets.

Keywords: Climate change, Empirical model, Evaluation, Satellite-based product, Surface solar radiation.

۱. مقدمه

با افزایش گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی و استفاده از سوخت‌های فسیلی، شناخت و استفاده از منابع طبیعی انرژی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. در این میان لزوم بررسی تابش خورشید به‌عنوان پارامتری کلیدی در کنترل آب و هوا و بودجه انرژی سطح زمین اهمیت بسیاری دارد. تابش کل سطح زمین به تابش طول موج کوتاه رسیده به سطح افقی زمین در محدوده ۰/۳ الی ۴ میکرومتر گفته می‌شود و از مؤلفه‌های اساسی در مطالعات فرایندهای سطح زمین، انرژی خورشیدی و تغییرات اقلیمی است. تابش SSR از طریق فرآیندهای آب‌و‌خاک مانند تبخیر و تعرق و فتوسنتز بر اقلیم مناطق تأثیر می‌گذارد [۱].

تابش SSR در سطح زمین توسط پیرانومترها اندازه‌گیری می‌شود. با این حال، به دلیل هزینه‌های بالا، تابش SSR به صورت محدود اندازه‌گیری می‌شود. از این رو، روش‌های گوناگونی برای تخمین تابش SSR توسعه یافته‌اند. از جمله، روش‌های تجربی، نیمه تجربی، مدل‌های انتقال تابش و روش‌های مبتنی بر محصولات بازتحلیل و ماهواره‌ای.

مدل‌های تجربی، ساده‌ترین روش‌های برآورد تابش SSR هستند و بر پایه ساعات آفتابی یا دامنه شبانه‌روزی دمای هوا بنا شده‌اند و توسط پارامترهای دیگری چون رطوبت نسبی، فشار هوای سطحی، آب قابل بارش بهبود یافته‌اند. مدل‌های تجربی به کرات در مناطق مختلف جهان مورد بررسی قرار گرفته‌اند. از جمله، لی و همکاران (۲۰۱۳) در ۸۳ ایستگاه چین بررسی شدند. نتایج نشان دادند که هر دو روش بر پایه ساعات آفتابی و دما، دقت قابل قبولی در منطقه مورد مطالعه داشته، ولی روش‌های مبتنی بر ساعات آفتابی خطای کمتری نسبت به روش‌های مبتنی بر دما دارند [۲]. مجنون‌ی هریس و همکاران (۱۳۸۶) عملکرد مدل‌های آنگستروم، هارگریوز-سامانی و هارگریوز و همکاران را در منطقه باجگاه بررسی کرده و نشان دادند مدل‌هایی که ساعات آفتابی را در معادله تخمین تابش روزانه لحاظ می‌کنند، تخمین رضایت‌بخش‌تری را ارائه می‌دهند [۳]. سبزی پرور و بیات ورکشی (۱۳۸۹) دو روش شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج تطبیقی عصبی-فازی را برای شبیه‌سازی تابش SSR در تعدادی ایستگاه‌های ایران به کار گرفتند. نتایج حاکی از دقت بیشتر شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی تابش بود و پارامتر ساعت آفتابی بیشترین تأثیر را بر مقدار تابش نشان داد [۴]. همچنین در پژوهش دیگری سبزی پرور و علیایی (۱۳۹۰) برتری شبکه عصبی مصنوعی نسبت به مدل آنگستروم را در پیش‌بینی تابش SSR روزانه در تبریز نشان دادند [۵]. بیات و میرلطیفی (۱۳۹۱) تابش SSR روزانه را در سطح افقی با استفاده از شبکه عصبی و مدل‌های تجربی فائو-۵۶، هارگریوز-سامانی، محمود-هابرد، باهل و آناندل در ایستگاه‌های شیراز، کرج و رامسر بررسی کردند و نشان دادند که مدل‌های دمایی برای برآورد تابش روزانه در این مناطق مناسب نیستند و شبکه عصبی مصنوعی تخمین‌های دقیق‌تری را نسبت به مدل‌های تجربی ارائه می‌دهد [۶]. همچنین امامی فر و علیزاده (۱۳۹۳) برای تخمین تابش SSR در ایستگاه اهواز نشان دادند که مدل شبکه عصبی مصنوعی عملکرد بهتری نسبت به مدل هارگریوز-سامانی دارد [۷].

¹ - Surface Solar Radiation (SSR)

ششمین کنفرانس منطقه‌ای تغییرات اقلیم

با وجود سادگی مدل‌های تجربی، همه شرایط جوی در آن‌ها لحاظ نشده و با در نظر گرفتن تعداد محدودی پارامترهای هواشناسی، مدل‌سازی انجام می‌شود. بنابراین به منظور ارتقای قدرت تفکیک مکانی و زمانی و تطبیق مدل برای شرایط مختلف جوی، روش‌های مبتنی بر محصولات ماهواره‌ای توسعه یافتند. تسهیلات برنامه ریزی ماهواره‌ای - دیده‌بانی اقلیمی^۱ یکی از پروژه‌هایی است که به منظور تهیه پارامترهای مختلف تابش توسط سازمان اروپایی بهره‌برداری از ماهواره‌های هواشناسی^۲ تدارک دیده شده است [۸]. یکی از محصولات تابش کل سطح زمین CM SAF، مجموعه داده‌های SARAH می‌باشد که مشتقی است از مشاهدات سنسورهای ماهواره‌های زمین ثابت نسل اول و دوم METEOSAT و عمدتاً اروپا، آفریقا و اقیانوس اطلس را با قدرت تفکیک مکانی 0.5° شبکه جغرافیایی، پوشش می‌دهد [۹]. محصول تابش سطح SARAH در پژوهش‌های بسیاری، در مناطق مختلف جهان مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله، ریهلا و همکاران (۲۰۱۵) نشان دادند که محصولات SARAH و CLARA در فنلاند و سوئد دقت بالایی در بازیابی تابش SSR داشته و قادرند چرخه‌های فصلی تابش را در مناطق مورد مطالعه نشان دهند. همچنین محصول SARAH با وجود خطای اریبی منفی جزئی، دقت بالاتری در بازیابی تابش SSR روزانه داشت [۱۰]. اوراکا و همکاران (۲۰۱۷) محصول SARAH، یک مدل تجربی مبتنی بر دما و بارش، یک مدل آماری، روش درون‌یابی کریجینگ مبتنی بر اندازه‌گیری‌های زمینی و مدل مبتنی بر محصول بازتحلیل ERA-Interim را در اسپانیا با یکدیگر مقایسه کردند. نتایج نشان داد که محصول SARAH و روش درون‌یابی کریجینگ با اختلاف کمی به ترتیب بهترین برآورد را از تابش SSR در منطقه مورد مطالعه ارائه می‌دهد [۱۱]. در ایران، نوری و همکاران (۱۳۹۸) تابش SSR اندازه‌گیری شده در ایستگاه قزوین را با سه روش معادلات تجربی، مدل‌های بازتحلیل GLDAS و NCEP/NCAR و محصول ماهواره‌ای CM-SAF مقایسه کردند. نتایج نشان داد که مدل کالیبره شده آنگستروم و سپس مدل GLDAS بهترین عملکرد را نسبت به دیگر محصولات دارند [۱۲].

علیرغم قدرت تفکیک مکانی و زمانی بالای محصول SARAH و نتایج رضایت بخش آن در برآورد تابش SSR در نقاط مختلف جهان، ضروری است کیفیت این محصول با استفاده از داده‌های اندازه‌گیری شده زمینی در ایران ارزیابی شود. همچنین از آنجایی که مدل‌های تجربی هارگریوز - سامانی و آنگستروم به کرات در ایران مورد بررسی قرار گرفته‌اند و دقت قابل قبولی در برآورد تابش SSR در مناطق مختلف ارائه داده‌اند، دقت آن‌ها با محصول ماهواره‌ای SARAH مورد مقایسه قرار می‌گیرد. هدف از این مطالعه ارزیابی و تابش SSR استخراج شده از محصول ماهواره‌ای SARAH و مدل‌های تجربی هارگریوز - سامانی و آنگستروم در برابر تابش روزانه اندازه‌گیری شده در چهار ایستگاه تابش‌سنجی در مناطق خشک و نیمه خشک مرکزی ایران می‌باشد.

۲. مواد و روش‌ها

ایران با وسعت تقریبی یک میلیون و ششصد و چهل‌وهشت هزار کیلومترمربع دارای متوسط تابش دریافتی حدود ۵۳۰۰ وات ساعت بر مترمربع در روز است که این میزان در مناطق مرکزی با متوسط ساعات آفتابی بیش از ۷/۷ ساعت، افزایش می‌یابد [۱۳]. در این پژوهش، ساعات آفتابی، دمای کمینه و بیشینه و تابش اندازه‌گیری شده SSR در چهار ایستگاه تابش‌سنجی اصفهان، شهرکرد، یاسوج و یزد (جدول ۱ و شکل ۱) توسط سازمان هواشناسی ایران، از دسامبر ۲۰۱۲ تا نوامبر ۲۰۱۵ به منظور ارزیابی محصول ماهواره‌ای SARAH و مدل‌های تجربی آنگستروم و هارگریوز - سامانی استخراج شد. به منظور بررسی مقادیر اندازه‌گیری شده، داده‌های دارای اشتباه و خطا، شناسایی و حذف شده و کنترل کیفیت بر روی داده‌ها انجام شد. مطابق طبقه‌بندی اقلیمی یونسکو، ایستگاه‌های اصفهان و یزد دارای اقلیم خشک و ایستگاه‌های شهرکرد و یاسوج دارای اقلیم نیمه خشک هستند.

¹ - Climate Monitoring-Satellite Application Facility (CM SAF)

² - The European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT)

جدول - ۱: خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی ایستگاه‌های تابش سنجی مورد مطالعه در ایران.

نام ایستگاه	ارتفاع از سطح دریا (متر)	طول جغرافیایی (درجه شرقی)	عرض جغرافیایی (درجه شمالی)
اصفهان	۱۵۵۰/۴	۵۱/۷	۳۲/۵
شهرکرد	۲۰۴۸/۹	۵۰/۸	۳۲/۳
یاسوج	۱۸۱۶/۳	۵۱/۶	۳۰/۷
یزد	۱۲۳۰/۲	۵۴/۳	۳۱/۹

شکل - ۱: موقعیت مکانی ایستگاه‌های تابش سنجی مورد مطالعه در ایران (بر اساس جدول ۱).

۲-۱. مدل‌های تجربی

۲-۱-۱. مدل آنگستروم^۱ (۱۹۲۴)

$$SSR = \left[a_s + b_s \times \frac{n}{N} \right] \times R_a \quad (1)$$

¹- Angstrom

در رابطه شماره (۱)، R_a تابش برون جوی و تابش SSR برحسب $(W.m^{-2})$ ، n ساعات آفتابی واقعی روزانه و N حداکثر ساعات آفتابی روزانه بر حسب ساعت و a_s و b_s ضرایب تجربی هستند که به عرض جغرافیایی، ارتفاع محل از سطح دریا، فصل سال، ساعات آفتابی و شرایط جغرافیایی و اقلیمی منطقه بستگی دارند. ضرایب a_s و b_s به ترتیب برابر با ۰/۲۵ و ۰/۵ در نظر گرفته شده‌اند [۱۴].

۲-۱-۲. مدل هارگریوز-سامانی (۱۹۸۲)^۱

$$SSR = (K_t)R_a(T_{max} - T_{min})^{0.5} \quad (2)$$

در رابطه شماره (۲) T_{min} و T_{max} به ترتیب دمای بیشینه و دمای کمینه برحسب درجه سانتی‌گراد، R_a تابش فراجوی و تابش SSR برحسب $(W.m^{-2})$ و K_t ضریب تجربی هست. مقدار ضریب K_t در مناطق ساحلی ۰/۱۹ و در مناطق داخلی ۰/۱۶ در نظر گرفته شده است. در این رابطه فرض شده است که اختلاف دمای کمینه و بیشینه به طور مستقیم با کسری از تابش برون جوی به شکل تابش کل به سطح زمین می‌رسد. این رابطه عوامل دیگری مانند رطوبت جو و ابرناکی را که بر دما اثر می‌گذارند، عرض جغرافیایی، ارتفاع، توپوگرافی، الگوی طوفان‌ها و فرارفت و همین‌طور تأثیر منابع آبی مانند رودخانه و دریا را که همگی می‌توانند بر مقدار تابش SSR تأثیر گذار باشند، لحاظ نکرده است [۱۵].

۲-۲. محصول ماهواره‌های SARAH

الگوریتم محصول SARAH به گونه‌ای طراحی شده که متغیرهای اقلیمی بازیابی شده، کیفیت اقلیمی لازم را داشته باشند. در این محصول، برای ساخت اطلاعات اقلیمی از ماهواره‌های Meteosat استفاده شده است. ابزار $MVIRI^2$ روی ماهواره نسل اول Meteosat، رادیومتر تصویر برداری غیر فعال با سه کانال طیفی (مرئی ۰/۵ تا ۰/۹، مادون قرمز ۵/۷ تا ۷/۱ و ۱۰/۵ تا ۱۲/۵ میکرون) می‌باشد. ادوات $MVIRI$ قدرت تفکیک مکانی ۲/۵ کیلومتر برای مرئی و ۵ کیلومتر برای مادون قرمز دارند. نسل دوم ماهواره‌های Meteosat نیز مجهز به $SEVIRI^3$ و $GERB^4$ می‌باشند. ابزار $GERB$ یک رادیومتر مادون قرمز قابل مشاهده برای مطالعات بودجه تابشی زمین است و اندازه‌گیری دقیقی از مؤلفه‌های طول موج کوتاه و بلند شار تابشی را در بالای جو فراهم می‌کند. ابزار $SEVIRI$ دوازده کانال طیفی را استفاده می‌کند که اطلاعات بیشتری از اتمسفر را نسبت به قبل ارائه می‌کند. با این وجود، این الگوریتم‌ها نمی‌توانند به وسیله $MVIRI$ در کنار ماهواره نسل اول Meteosat اعمال شوند زیرا به اطلاعات طیفی نیاز دارند که توسط $MVIRI$ ارائه نمی‌شود. بنابراین به منظور بهره برداری از خصوصیات هر دو ابزار، الگوریتمی مشابه $MVIRI$ برای $SEVIRI$ نیز اعمال می‌شود. این الگوریتم شامل دو قسمت است، روش بهبود یافته $Heliosat$ برای تبدیل تصاویر ماهواره‌ای به داده استفاده می‌شود و بر پایه حفظ انرژی است. در این مرحله تابش نرمال شده مستقیم سطح و آلبیدوی مؤثر ابر از مشاهدات ماهواره طیف مرئی ابزار $MVIRI$ و $SEVIRI$ استخراج می‌شود. در مرحله دوم، روش $MAGIC^5$ برای محاسبه تابش آسمان صاف بر اساس آلبیدوی ابر^۶ استفاده می‌شود. ترکیب این روش‌ها $MAGICSOL$ نامیده می‌شود [۱۶، ۱۷]. داده‌های تابش سطح این محصول با قدرت تفکیک زمانی روزانه برای دوره اقلیمی

¹- Hargreaves-Samani

²- Meteosat Visible-InfraRed Imager (MVIRI)

³- Spinning Enhanced Visible and InfraRed Imager (SEVIRI)

⁴- Geostationary Earth Radiation Budget (GERB)

⁵- Mesoscale Atmospheric Irradiance Code (MAGIC)

⁶- Cloud Albedo (CAL)

ژانویه ۱۹۸۳ تا دسامبر ۲۰۱۷ و قدرت تفکیک مکانی ۰/۰۵ درجه طول و عرض جغرافیایی در دسترس قرار دارد. این محصول که برای مطالعه اروپا، آفریقا و شرق اقیانوس اطلس طراحی شده است، کشور ایران را به جز قسمتهای در شرق (استان خراسان) پوشش می‌دهد. محصول SARAH به صورت شبکه بندی و با فرمت NetCDF به صورت رایگان در سایت <https://www.cmsaf.eu> در دسترس می‌باشد. برای استخراج داده‌های ماهواره‌ای تابش SSR در نقاط ایستگاهی، از روش درون‌یابی نزدیک‌ترین همسایگی استفاده و نرم افزار^۱ CDO به کار گرفته شد.

۲-۳. معیارهای آماری صحت سنجی

در این پژوهش، برای صحت سنجی تابش SSR برآورد شده توسط محصول ماهواره‌ای SARAH و مدل‌های تجربی هارگریوز-سامانی و آنگستروم از معیارهای آماری ضریب تعیین (R^2)، خطای اریبی (MBD)، ریشه دوم میانگین مربعات خطا (RMSE) و میانگین نسبی خطای مطلق (RMABD) استفاده شده است (روابط ۳ تا ۶). در این روابط x_i مقدار تابش اندازه‌گیری شده در ایستگاه‌های تابش سنجی مورد مطالعه و y_i مقدار برآورد شده توسط محصول ماهواره‌ای SARAH و مدل‌های تجربی هارگریوز-سامانی و آنگستروم می‌باشد.

$$R^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})(x_i - \bar{x})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}} \quad (3)$$

$$MBD = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - x_i) \quad (4)$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - x_i)^2}{n}} \quad (5)$$

$$RMABD = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - x_i|}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i} \quad (6)$$

۳. یافته‌های پژوهش

۳-۱. ارزیابی کلی

در این مطالعه تابش SSR روزانه برآورد شده توسط محصول ماهواره‌ای SARAH و مدل‌های تجربی هارگریوز-سامانی و آنگستروم توسط داده‌های روزانه تابش SSR در ایستگاه‌های اصفهان، یزد، شهرکرد و یاسوج در دوره (۲۰۱۵-۲۰۱۲) مورد ارزیابی قرار گرفتند. مطابق (جدول ۲) محصول ماهواره‌ای SARAH با ضریب تعیین برابر با ۰/۹۵، خطای اریبی و خطای RMSE برابر با $-۳/۷ \text{ W.m}^{-2}$ و $۱۸/۳ \text{ W.m}^{-2}$ به ترتیب بهترین عملکرد را در ارزیابی تابش SSR روزانه در منطقه مورد مطالعه در ایران دارد. این یافته‌ها منطبق است با نتایج به‌دست آمده در تحقیق [۱۱] و محصول SARAH نسبت به مدل‌های دیگر دقت بالاتری در برآورد تابش SSR نشان داد. مدل آنگستروم با ضریب تعیین برابر با ۰/۹۵، خطای اریبی و خطای RMSE برابر با $-۱۱/۹ \text{ W.m}^{-2}$ و $۲۱/۶ \text{ W.m}^{-2}$ به ترتیب، بهترین کارایی را بعد از محصول ماهواره‌ای SARAH دارد. مدل هارگریوز-سامانی با ضریب تعیین برابر ۰/۷۸ و خطای اریبی برابر با $۸/۵ \text{ W.m}^{-2}$ ضعیف‌ترین عملکرد را در بین سه

¹ - The Climate Data Operator (CDO) software

مدل مورد بررسی نشان داد. بررسی دقت محصول SARAH و مدل‌های تجربی آنگستروم و هارگریوز-سامانی نشان می‌دهد که هر سه در برآورد تابش SSR روزانه در منطقه مورد مطالعه کم برآوردگر هستند. در پژوهش [۱۸] نیز نشان داده شد که مدل آنگستروم در ۷۳ درصد مواقع در منطقه مورد مطالعه کم برآوردگر است.

جدول ۲- شاخص‌های ارزیابی تابش روزانه SSR برآورد شده توسط محصول SARAH و مدل‌های تجربی آنگستروم و هارگریوز-سامانی با تابش اندازه‌گیری شده در منطقه مورد مطالعه.

معیار آماری	R ²	MBD (W m ⁻²)	RMSE (W m ⁻²)	RMABD
SARAH	0.95	-3.7	18.3	0.05
Angstrom	0.95	-11.9	21.6	0.07
Hargreaves-Samani	0.78	-11.1	39	0.13

بررسی تغییرات فصلی تابش روزانه محصول ماهواره‌ای SARAH و مدل‌های تجربی آنگستروم و هارگریوز-سامانی در مقابل تابش روزانه SSR اندازه‌گیری شده در شکل ۲ نشان داد که محصول ماهواره‌ای و مدل‌های تجربی مورد مطالعه در شرایط آسمان صاف (تابستان) نسبت به شرایط ابرناکی (زمستان)، توانایی بیشتری در برآورد تابش SSR دارند [۱۸]. دلیل اینکه در شکل ۲ مقادیر کمینه خطا از تابستان به پاییز و بیشینه خطا از زمستان به بهار جابه‌جا شده ناشی از تأثیر پذیری شاخص مطلق RMSE از حضور ابرها و فعل و انفعالات ناشی از آفتاب‌گیری شدید^۱ است. بررسی خطای RMSE و RMABD به صورت فصلی بیانگر این است که مدل آنگستروم در فصل زمستان (DJF) با مقدار ۱۸ W.m⁻² و ۰/۰۸ به ترتیب و در پاییز (SON) با مقدار ۱۵/۹ W.m⁻² و ۰/۰۵ به ترتیب دقت بالاتری در برآورد تابش SSR دارد (شکل ۲-). همچنین محصول ماهواره‌ای SARAH در فصل بهار (MAM) با مقدار ۲۶/۹ W.m⁻² و ۰/۰۷ و در تابستان (JJA) با مقدار ۲۰/۶ W.m⁻² و ۰/۰۵ خطای RMSE و RMABD، به ترتیب با اختلاف کمی نسبت به مدل آنگستروم، دقت بالاتری نشان داد.

¹ - High insolation

شکل-۲: تغییرات فصلی خطای RMSE و RMABD (مقایسه محصول SARAH و مدل‌های آنگستروم و هارگریوز-سامانی با تابش SSR اندازه‌گیری شده روزانه در ایستگاه‌های مورد مطالعه).

۳-۲. ارزیابی مکانی

تغییرات مکانی خطای MBD در شکل ۳ نشان داد که کمینه خطای اریبی توسط محصول SARAH در ایستگاه‌های مورد مطالعه به دست آمده است و این خطای اریبی در ایستگاه‌های اصفهان و یزد با اقلیم خشک نسبت به ایستگاه‌های شهرکرد و یاسوج با اقلیم نیمه خشک به مراتب کمتر است. همچنین، محصول SARAH و مدل‌های آنگستروم و هارگریوز-سامانی به جز دو مورد بیش برآوردگری توسط مدل هارگریوز-سامانی با $13/9 \text{ W.m}^{-2}$ در ایستگاه یاسوج و محصول SARAH با $0/9^2$ در ایستگاه یزد، در هر چهار ایستگاه تابش SSR را از $0/7 \text{ W.m}^{-2}$ تا $27/7$ کم برآورد کردند.

تغییرات مکانی خطای RMSE بین تابش روزانه SSR اندازه‌گیری شده با محصول ماهواره‌ای SARAH و مدل‌های تجربی آنگستروم و هارگریوز-سامانی در شکل ۴ نشان داد که محصول ماهواره‌ای SARAH و مدل آنگستروم در ایستگاه‌های مناطق خشک عملکرد بهتری نسبت به مناطق نیمه خشک دارند. مدل هارگریوز-سامانی در هر چهار ایستگاه مورد مطالعه، ضعیف‌ترین عملکرد را در برآورد تابش SSR ارائه کرد.

تغییرات فصلی خطای RMABD در شکل ۵ در ایستگاه‌های مورد مطالعه نشان داد که بیشینه و کمینه خطای RMABD به ترتیب در فصل زمستان و تابستان رخ داده است. بیشینه خطای RMABD توسط مدل هارگریوز-سامانی در فصل زمستان و کمینه توسط محصول ماهواره‌ای SARAH در تابستان به دست آمد. همچنین کمترین میزان خطا در فصل تابستان و سپس فصل پاییز در ایستگاه‌های مورد مطالعه نشان داده شد. نتیجه به دست آمده در شکل ۵ منطبق با نتیجه نشان داده شده توسط RMABD در شکل ۲ است و نشانگر توانایی کمتر محصول ماهواره‌ای SARAH و مدل‌های تجربی آنگستروم و هارگریوز-سامانی در شرایط ابرناکی (زمستان) نسبت به شرایط آسمان صاف (تابستان) در برآورد تابش SSR می‌باشد.

شکل-۳: شاخص ارزیابی MBD در برآورد تابش روزانه SSR توسط محصول ماهواره‌ای SARAH و مدل‌های تجربی آنگستروم و هارگریوز-سامانی با تابش اندازه‌گیری شده در ایستگاه‌های مورد مطالعه.

شکل-۴: شاخص ارزیابی RMSE در برآورد تابش روزانه SSR توسط محصول ماهواره‌ای SARAH و مدل‌های تجربی آنگستروم و هارگریوز-سامانی با تابش اندازه‌گیری شده در ایستگاه‌های مورد مطالعه.

شکل-۵: تغییرات فصلی خطای RMABD (مقایسه محصول ماهواره‌ای SARAH مدل‌های آنگستروم و هارگریوز-سامانی با تابش روزانه SSR اندازه‌گیری شده در ایستگاه‌های اصفهان، یزد، شهرکرد و یاسوج).

۴. بحث و نتیجه‌گیری

بررسی کارایی محصول ماهواره‌ای SARAH و مدل‌های تجربی آنگستروم و هارگریوز- سامانی در برآورد تابش روزانه SSR در ایران نشان داد که محصول SARAH و مدل آنگستروم به ترتیب با اختلاف کمی، توانایی بالاتری در برآورد تابش SSR نسبت به مدل هارگریوز- سامانی در ایستگاه‌های اصفهان، یزد، شهرکرد و یاسوج دارند.

نتایج به دست آمده نشانگر توانایی کمتر محصول ماهواره‌ای SARAH و مدل‌های تجربی آنگستروم و هارگریوز- سامانی در شرایط ابرناکی (زمستان) نسبت به شرایط آسمان صاف (تابستان) در برآورد تابش SSR می‌باشد. دقت بالاتر محصول ماهواره‌ای SARAH در فصل تابستان نسبت به فصل زمستان بیانگر تأثیر ابرناکی در ایجاد خطا بر خروجی محصول ماهواره‌ای مورد مطالعه در ایران است. در این بین، [۱۱] و [۱۹] ابرناکی را به عنوان یکی از مهمترین عوامل کاهش دقت محصولات ماهواره‌ای بر شمرده‌اند. همچنین به دلیل اینکه تابش SSR در مدل آنگستروم و هارگریوز- سامانی به صورت مستقیم به ترتیب به ساعت آفتابی و دامنه شبانه روزی دما وابسته است، ابرناکی و کاهش دما در فصول سرد سال باعث کاهش عملکرد مدل و افزایش خطا می‌شود.

محصول ماهواره‌ای SARAH علاوه بر عملکرد بالایی که در برآورد تابش SSR در مناطق خشک و نیمه خشک ایران نشان داد، قدرت تفکیک مکانی و زمانی بالایی داشته و به صورت رایگان در دسترس است و انتخاب مناسبی برای مناطق فاقد داده‌های اندازه‌گیری شده و نواحی کوهستانی با تراکم کم ایستگاه‌های هواشناسی می‌باشد. از طرف دیگر، با توجه به اینکه فصل رشد گیاهان در مناطق خشک و نیمه خشک، منطبق با فصل گرم است، محصول ماهواره‌ای SARAH با دقت بالایی که در برآورد تابش SSR در شرایط آسمان صاف نشان داد، می‌تواند در مطالعات کشاورزی و تخمین تبخیر و تعرق مورد استفاده قرار گیرد.

۵. مراجع

- Gómez, I., Caselles, V., and Estrela, M. (2016), "Seasonal characterization of solar radiation estimates obtained from a MSG-SEVIRI-derived dataset and a RAMS-based operational forecasting system over the Western Mediterranean Coast," *Remote Sensing*, 8(1), 46.
- Li, M. F. Tang, X. P. Wu, W. Liu, H.B. (2013), "General models for estimating daily global solar radiation for different solar radiation zones in mainland China," *Energy Conversion and Management*, 70, pp 139-148.
- مجنونى هريس، ا.؛ زند پارسا، ش.؛ سپاسخواه، ع. و ناظم السادات، م. ج. (۱۳۸۷)، "توسعه و ارزیابی مدل‌های تخمین تابش خورشیدی بر اساس ساعات آفتابی و اطلاعات هواشناسی." *مجله علوم آب و خاک*، جلد ۱۲، شماره ۴۶، ۴۹۹-۴۹۱.
- سبزی پرور، ع. ا. و بیات ورکشی، م. (۱۳۸۹). "ارزیابی دقت روش‌های شبکه عصبی مصنوعی و عصبی- فازی در شبیه‌سازی تابش کل خورشیدی"، *مجله پژوهش فیزیک ایران*، جلد ۱۰، شماره ۴، ۳۵۷-۳۴۷.
- سبزی پرور، ع. ا. و علیانی، ا. (۱۳۹۰). "ارزیابی عملکرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی تابش خورشیدی کل روزانه و مقایسه آن با نتایج مدل آنگستروم مطالعه موردی: ایستگاه همدیدی تبریز"، *مجله ژئوفیزیک ایران*، جلد ۵، شماره ۳، ۴۱-۳۰.
- بیات، ک. و میر لطیفی، س. م. (۱۳۹۱). "تخمین تابش کل خورشیدی روزانه با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و مقایسه آن با روش‌های تجربی در سه ایستگاه شیراز، کرج و رامسر"، *مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب‌و خاک*، سال شانزدهم، شماره ۶۱، ۱۲-۱.
- امامی فر، س. و علیزاده، ا. (۱۳۹۳). "برآورد میزان تابش خورشیدی با استفاده از محصولات دمای سطح زمین سنجنده MODIS و مدل شبکه عصبی"، *نشریه آب‌و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)*، جلد ۲۸، شماره ۳، ۶۲۵-۶۱۷.
- Sanchez-Lorenzo, A.; Wild, M. and Trentmann, J. (2013), "Validation and stability assessment of the monthly mean CM SAF surface solar radiation dataset over Europe against a homogenized surface dataset (1983-2005)," *Journal of Remote Sensing of Environment*, 134, pp 355-366.
- Alexandri, G.; Georgoulas, A.K.; Meleti, C.; Balis, D.; Kourtidis, K.A.; Sanchez-Lorenzo, A.; Trentmann, J. and Zanis, P. (2017), "A high resolution satellite view of surface solar radiation over the climatically sensitive region of Eastern Mediterranean," *Journal of Atmospheric Research*, 188, pp 107-121.
- Riihelä, A.; Carlund, T.; Trentmann, J.; Müller, R. and Lindfors, A. (2015), "Validation of CM SAF surface solar radiation datasets over Finland and Sweden," *Journal of Remote Sensing*, 7 (6), pp 6663-6682.

ششمین کنفرانس منطقه‌ای تغییرات اقلیم

11. Urraca, R., Martinez-de-Pison, E., Sanz-Garcia, A., Antonanzas, J., and Antonanzas-Torres, F. (2017), "Estimation methods for global solar radiation: Case study evaluation of five different approaches in central Spain," *Journal of Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 77, pp 1098-1113
۱۲. نوری، ح؛ مختاری، ع. و وظیفه دوست، م. (۱۳۹۸). "ارزیابی پارامتر تابش خورشیدی ورودی به زمین حاصل از مدل های تجربی و ماهواره ای"، *مجله تحقیقات آب و خاک ایران*، سال پنجاهم، شماره ۲، ۳۶۲-۳۵۳.
۱۳. مجرد، ف؛ فتح نیا، ا.ا. و رجایی، س. (۱۳۹۴). "برآورد تابش خورشیدی دریافتی سطح زمین در استان کرمانشاه"، *مطالعات جغرافیایی مناطق خشک*، سال پنجم، شماره ۱۹، ۶۹-۵۵.
۱۴. فولادمند، ح. و هادیپور، س. (۱۳۹۲). "واسنجی و ارزیابی روش های مختلف تخمین تابش خورشیدی روزانه (مطالعه موردی: رشت)"، *فصلنامه تحقیقات جغرافیایی*، سال ۲۸، شماره ۲، ۱۲-۱.
15. Samani, Z. (2000), "Estimating Solar Radiation and Evapotranspiration Using Minimum Climatological Data," *Journal of Irrigation and Drainage Engineering*, 126 (4), pp 267-265.
16. Mueller, R.W.; Matsoukas, C.; Gratzki, A.; Behr, H.D. and Hollmann, R. (2009), "The CM-SAF operational scheme for the satellite-based retrieval of solar surface irradiance—A LUT based eigenvector hybrid approach," *Journal of Remote Sensing of Environment*, 113 (5), pp 1012-1024.
17. Kothe, S.; Pfeifroth, U.; Cremer, R.; Trentmann, J. and Hollmann, R. (2017), "A satellite-based sunshine duration climate data record for Europe and Africa," *Journal of Remote Sensing*, 9 (5), pp 429-443.
۱۸. حیدری بنی، م. و یزدان پناه، ح.ا. (۱۳۹۵). "ارزیابی عملکرد مدل RegCM4 در برآورد تابش (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری)"، *نشریه هواشناسی کشاورزی*، جلد ۴، شماره ۲، ۳۷-۲۷.
19. Wang, Y.; Trentmann, J.; Yuan, W. and Wild, M. (2018), "Validation of CM SAF CLARA-A2 and SARA-E Surface Solar Radiation Datasets over China," *Journal of Remote Sensing*, 10 (12), pp 1977-1995.